

ДВИЖЕНИЕ ГИБРИДНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В ЦИКЛЕ НАМИ-2© 2025 *Горожанкин С.А., Киреев А.В.*

Приведен алгоритм численной оптимизации режимов движения гибридного электромобиля в условиях цикла НАМИ-2 по критерию наименьшего удельного расхода топлива, а также наибольшего количества полученной в результате работы ДВС и запасенной в аккумуляторе энергии. Определено, что при прохождении активных участков цикла с коэффициентом нагрузки на ДВС близком к 1, энергии удастся запастись достаточно, чтобы, чередуя зарядку аккумулятора и движение от электродвигателя, выполнить ряд циклов за ее счет. При выборе оптимальной нагрузки на ДВС и аналогичных условиях удастся достичь снижения путевого расхода топлива в 12%.

Ключевые слова: ДВС, удельный расход топлива, гибридный электромобиль, оптимизация, цикл движения НАМИ-2, скажность.

Введение. В настоящее время наиболее перспективными, с точки зрения топливной экономичности, являются гибридные электромобили [1]. В таких автомобилях силовая установка обеспечивает движение как за счет теплового двигателя (обычно это ДВС), так и одного или нескольких электрических, использующих заряд тяговой аккумуляторной батареи, причем, при необходимости, возможна одновременная работа как всех двигателей, так и любого из них.

В процессе движения могут обеспечиваться различные варианты режимов работы гибридной силовой установки (ГСУ) [2]. Так, при движении от ДВС возможна одновременная зарядка аккумулятора. При этом собственно ДВС может работать как в режиме полной нагрузки, так и частичной, его избыточная энергия может быть использована для зарядки аккумуляторной батареи. Это позволяет в дальнейшем обеспечить движение автомобиля только с помощью электродвигателя.

Задачей является определение режимов работы ГСУ таким образом, чтобы обеспечивался минимальный средний путевой расход топлива при движении с совместным и отдельным использованием обоих типов двигателей [3].

Вследствие этого в качестве критерия оптимизации был принят расход топлива на единицу пройденного пути с учетом параметров двигателей ГСУ.

Постановка задачи. Цель работы — установить оптимальные режимы работы силовой установки гибридного электромобиля, позволяющие наиболее эффективно использовать энергию топлива, потребляемого ДВС, при поддержании примерно постоянного уровня зарядки аккумулятора в процессе длительного движения. При этом предполагается, что часть пути автомобиль преодолевает с использованием для движения только электродвигателя.

При проведении исследований рассматривалось движение гибридного электромобиля в ездовом цикле НАМИ-2, который используется для оценки движения электромобилей. Его схема представлена на рис. 1.

Цикл представляет собой последовательность режимов движения, включающих разгон автомобиля с места до скорости 50 км/ч с постоянным ускорением, движение с постоянной скоростью 50 км/ч, затем замедление и остановку. [7]. Он содержит 4 «активных» участка движения, как это представлено в таблице 1.

В данной работе под активным участком подразумевается отрезок пути, на котором при движении происходит передача энергии от какого-либо двигателя к ведущим колесам, либо от колес к генератору или обратимой электромашине. Возможна, также, зарядка аккумулятора при остановке электромобиля (на участке от 53 до 83 секунды).

Рис. 1. Схема расчетного цикла движения НАМИ-2

Таблица 1. Активные участки ездового цикла НАМИ-2

№ участка	Интервал времени движения, с	Интервал скорости движения, км/ч (м/с)	Ускорение, м/с ²	Характер движения на участке	Путь передачи энергии к ведущим колесам
1	0...8	0...21,05 (0...5,85)	0,731	Разгон с постоянным ускорением	Движение только от электродвигателя
2	8...19	21,05...50 (5,85...13,9)	0,731	Разгон с постоянным ускорением	Движение от ДВС с зарядкой аккумулятора
3	19...39	50 (13,89)	0	Равномерное движение	Движение от ДВС с зарядкой аккумулятора
4	39...50,2	50...10 (13,89...2,8)	-0,992	Рекуперативное торможение	Движение с зарядкой аккумулятора от генератора

В рассматриваемом ездовом цикле первоначальный разгон автомобиля на участке 1 осуществляется только с помощью тягового электродвигателя до скорости 21 км/ч в течение 8 с. Дальнейший разгон на участке 2 до скорости 50 км/ч, и движение на участке 3 с этой постоянной скоростью осуществляются с использованием ДВС и параллельной работой электрического генератора, заряжающего аккумулятор. На участке торможения 4 осуществляется зарядка аккумулятора с помощью генератора за счет кинетической энергии автомобиля, ДВС при этом отключен от трансмиссии. Для снижения скорости от 10 км/ч до полной остановки применяется штатная тормозная система.

В качестве примера рассматривалось движение микроавтобуса «Соболь» массой 2800 кг, оснащенного бензиновым двигателем номинальной мощностью 72 кВт. Трансмиссия дополнена обратимой синхронной электромашинной номинальной мощностью 46 кВт. Ее мощности достаточно не только разгона автомобиля на участке 1, но и для прохождения всего ездового цикла с использованием только электродвигателя, поскольку максимальная скорость в цикле не превышает 50 км/ч.

Исследования показали, что для обеспечения разгона электромобиля на участках 1 и 2 цикла от электродвигателя его требуемая мощность должна составлять 43.5 кВт. Вычислениями определено, что суммарный расход энергии для прохождения всего цикла составляет 611 кДж (см. табл. 2).

Таблица 2. Результаты расчета движения от электродвигателя за счет энергии аккумулятора

№ участка	Время прохождения участка, с	Мощность, кВт	Коэффициент нагрузки	КПД электродвигателя	Затраченная на участке энергия, кДж	Переданная в акк. энергия, кДж	Затраченная за цикл энергия, кДж
1	8	16,5	0,6	0,898	86,7		611,3
2	11	43,4	1	0,919	385,4		
3	20	11,8	0,273	0,926	277,6		
4	14	0	0	0,91	0	138,5	

Расчет основан на уравнении баланса мощности автомобиля [4], которое для тягового режима от ДВС и электродвигателя на горизонтальном участке дороги приобретает вид

$$N_{ДВС}(V, j, i) = \left(V \left(\psi \cdot m_a g + \frac{c_x \rho}{2} F V^2 + m_a j \right) \right) / \eta_{тр.ДВС} - N_{эл.дв.} \cdot \eta_{тр.эл.} \quad (1)$$

В приведенном выражении (1):

$N_{ДВС}$ – текущее значение эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания;

$N_{эл.дв.}$ – эффективная мощность электродвигателя (на его валу);

$\eta_{тр.ДВС}$ – КПД трансмиссии от ДВС к движителю (задним ведущим колесам);

$\eta_{тр.эл.}$ – КПД трансмиссии от электродвигателя к движителю (колесам автомобиля);

V – скорость движения автомобиля;

j – продольное ускорение автомобиля;

ψ – коэффициент трения качения;

m_a – масса автомобиля;

g – ускорение земного тяготения;

c_x – коэффициент лобового сопротивления автомобиля;

ρ – плотность воздуха;

F – площадь миделевого сечения автомобиля.

Моменты инерции вращающихся элементов трансмиссии и колес сравнительно невелики, их накопленная в процессе разгона кинетическая энергия (около 4%) может быть практически полностью возвращена (с учетом КПД трансмиссии) в процессе замедления.

При переводе электродвигателя в режим электрогенератора, выражение для движения автомобиля по горизонтальному участку дороги возможно упростить [5] и представить как:

$$N_{ДВС}(V, j, i) = \left(V \left(\psi \cdot m_a g + \frac{c_x \rho}{2} F V^2 + m_a j \right) \right) / \eta_{тр.ДВС} + N_{генер.} / \eta_{тр.генер.},$$

где $N_{генер.}$ – эффективная мощность генератора на его валу;

$\eta_{тр.генер.}$ – КПД трансмиссии генератора.

Результаты, приведенные в таблице 2, позволили учитывать, что для реализации всех участков ездового цикла НАМИ-2 при движении только от электродвигателя необходимые затраты энергии составляют 611 кДж. При достаточной емкости тягового аккумулятора автомобиля становится возможным обеспечить движение в нескольких последовательных циклах за счет накопленной им энергии. Возможное число таких циклов определится только емкостью тягового аккумулятора электромобиля.

Очевидно, что движение с частыми включениями и отключениями ДВС является нерациональным с точки зрения необходимости сохранения его ресурса. Поэтому авторы рассмотрели вариант движения с последовательным выполнением n_1 циклов НАМИ-2 продолжительностью T_u каждый при движении от ДВС и одновременной зарядкой тягового аккумулятора. При достаточной емкости последнего возможно дальнейшее движение в ряде ездовых циклов n_2 такой же длительности с приводом только от электродвигателя, как это представлено на рис.2.

Рис. 2. Выполнение цикла НАМИ-2 с последовательным движением от ДВС (сплошные линии) с зарядкой аккумуляторов и от тягового электродвигателя (пунктирные): $n_1 T_u$ – суммарное время циклов, пройденных с приводом от ДВС и одновременной зарядкой аккумуляторов; $n_2 T_u$ – суммарное время циклов, пройденных с приводом от электродвигателя и отбором электроэнергии из аккумуляторной батареи

Если предусмотреть такое попеременное движение автомобиля от ДВС и электродвигателя, то пройденный путь определится как

$$S_{\Sigma} = n_1 S_{Ц} + n_2 S_{Ц},$$

где $S_{Ц}$ – протяженность одного ездового цикла (для цикла НАМИ-2 она составляет 509 м).

Для подобного движения с группами циклов предложено ввести понятие «скважности» (по аналогии с представлениями ее в импульсной технике), которая может быть определена по выражению

$$\delta = \frac{n_1 + n_2}{n_1}.$$

На практике число циклов, пройденных с приводом от электродвигателя, может быть определено как

$$n_2 = 0.8 \frac{E_{АКК}}{E_{ЦИКЛ}},$$

где $E_{АКК}$ – энергия, полученная при полном разряде аккумулятора, кДж (емкость аккумулятора);

$E_{ЦИКЛ}$ – энергия, необходимая для прохождения автомобилем цикла с приводом от электродвигателя (в данном случае она составляет 611 кДж).

Коэффициент 0.8 рекомендуется для недопущения полного разряда аккумулятора. Так, например, для аккумулятора емкостью 10 кВт*ч с учетом того, что затрачиваемая энергия в одном цикле составляет 611 кДж (0,17 кВт*ч), число таких циклов составит 47.

Для сопоставления путевого расхода топлива такого гибридного электромобиля при движении в вышеуказанных группах циклов был проведен тяговый расчет для варианта его движения с приводом только от ДВС. Результаты исследований показали, что на участках 2 и 3, этот двигатель (ДВС) работает с относительно небольшой нагрузкой и, соответственно, значительным удельным расходом топлива, что отражено в таблице 3. При этом средний путевой расход топлива составляет 18,43 кг/100 км.

Таблица 3. Параметры работы силовой установки при движении от ДВС

№ участка	Расход топлива на участке, г	Максимальная мощность ДВС на участке, кВт	Коэффициент использования мощности	Удельный расход топлива, г/(кВт*ч)
1	12,229	16,5	0,253	645
2	36,865	43,4	0,609	394
3	44,322	11,8	0,214	674
4	0	0	0	0

В дальнейших исследованиях рассматривались такие режимы движения, при которых на участках 2 и 3 обеспечивается одновременная зарядка аккумуляторной батареи. Это дает возможность перевести ДВС на работу с высокими значениями коэффициента использования мощности, что обеспечивает снижение удельного расхода топлива в соответствии с зависимостью [6]

$$g_e = 423,4 \left(g - gn'_{кв} + n'_{кв}{}^2 \right) \left(p + qk_{N_{BCX}} + rk_{N_{BCX}}^2 \right),$$

где 423.4 — эффективный удельный расход топлива на номинальном режиме;

p, q, r — коэффициенты, характерные для данной модели ДВС;

$n'_{кв}$ - безразмерная частота вращения коленчатого вала;

$k_{N_{BCX}}$ - коэффициент использования мощности ДВС – отношение текущей мощности к мощности по внешней скоростной характеристике при той же частоте вращения:

$$k_{N_{BCX}} = \frac{N_{ТЯГ}}{N_{BCX}}.$$

Графики внешних и частичных скоростных характеристик ДВС для эффективной мощности и удельного расхода топлива, рассчитанные по [6], приведены на рис. 3. Из них следует, что наименьший удельный расход топлива обеспечивается при коэффициентах использования мощности в интервале (0.6...0.8) N_{BCX} .

В ходе расчетов были учтены КПД электродвигателя, генератора, а также КПД процесса заряда и разряда аккумулятора [6]. Изменение КПД электродвигателя в зависимости от степени его нагрузки k и частоты вращения n в процессе вычислений определялось по эмпирической формуле [4]:

$$\eta_{эл.дв.} = \left[1 + 0.893 \left(\frac{1}{\eta_{ном}} - 1 \right) \cdot \frac{0.12 \cdot \left(\frac{n \cdot \bar{n}}{n_{ном}} \right)^2 + k^2}{k \left(\frac{n \cdot \bar{n}}{n_{ном}} \right)} \right]^{-1},$$

где $\eta_{ном}$ - КПД электродвигателя на номинальном режиме;
 k – коэффициент его нагрузки по отношению к номинальному режиму;
 $n_{ном}$ – номинальная частота вращения электродвигателя.

Рис. 3. Внешние и частичные скоростные характеристики двигателя внутреннего сгорания

Графики изменения КПД электрических машин в зависимости от их нагрузки и относительной частоты вращения представлены в [7]. Из них следует, что даже при малых частотах вращения их КПД сравнительно велик и лежит в пределах 0.6...0.9, а в диапазоне относительных частот вращения 0.5...3.0 превышает 0.85 при любых нагрузках вплоть до номинальной.

В ходе исследования в первую очередь был рассмотрен режим прохождения цикла с движением от ДВС с одновременной зарядкой тягового аккумулятора таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная передача энергии в этот аккумулятор. При этом ДВС работает с полной нагрузкой по внешней скоростной характеристике на участках 2 и 3, его коэффициент использования мощности близок к единице. Установлено, что в таком варианте удастся на активных участках цикла (50.2 с) обеспечить передачу в аккумулятор 820 кДж электрической энергии. Соответствующие параметры режимов работы агрегатов силовой установки при таком движении в цикле приведены в табл. 4.

Таблица 4. Параметры работы силовой установки при движении с одновременной зарядкой аккумулятора и оптимизации по максимальной аккумулируемой энергии

№ участка	Расход топлива ДВС на участке, г	Тяговая мощность ДВС, кВт	Коэффиц. использования мощности ДВС	Удельный расход топлива ДВС, г/(кВт*ч)	Мощность генератора, кВт	Энергия, полученная из аккумулятора, кДж	Энергия, переданная в аккумулятор, кДж
1	0	-	0	0	0	86,3	-
2	56,18	65.5	0,96	377	25,1	0	175,5
3	109,2	55.3	1	356	43,4	0	592,9
4	0	-	0	0	43,4	0	137,4
Суммарная энергия, переданная в аккумулятор, кДж						819,5	

Анализ представленных результатов оптимизации показал, что при движении на вышеперечисленном режиме удельный расход топлива двигателем внутреннего сгорания ниже, чем при движении в режиме без заряда аккумулятора. При этом суммарный расход топлива в цикле возрастает с 80.9 г до 165 г, т.е. более чем вдвое. Коэффициенты использования мощности ДВС на участках 2 и 3 составляют соответственно 0.96 и 1.00, как это показано в табл.4. Несмотря на увеличение суммарного расхода топлива, становится возможным за счет этой накопленной энергии (820 кДж) обеспечить выполнение еще более чем одного ездового цикла с движением только от электродвигателя, поскольку затраты энергии для него составляют 611 кДж, как было показано ранее. В целом при вышеуказанной емкости тягового аккумулятора (10 кВт*ч) для обеспечения его полной дозарядки требуется выполнить 35 циклов НАМИ-2 с работой ДВС с полной нагрузкой (по внешней скоростной характеристике). Если предусмотреть попеременное движение автомобиля в течении ряда циклов от ДВС, а затем движение от электродвигателя, то «скважность» такого движения составит $\delta = 2.33$.

Путевой расход топлива для такого комплексного осредненного цикла с движением как с использованием ДВС, так и только электродвигателя можно вычислить по зависимости:

$$G_{\text{пут}} = \frac{G_{\text{ДВС}}}{S_{\text{ДВС}} + S_{\text{Эд}}},$$

где $G_{\text{ДВС}}$ - массовый расход топлива двигателем внутреннего сгорания в результате прохождения цикла с одновременной зарядкой аккумулятора;

$S_{\text{ДВС}}$ - путь, пройденный автомобилем при использовании ДВС;

$S_{\text{Эд}}$ - путь, проходимый автомобилем при движении только от электродвигателя за счет энергии, накопленной в аккумуляторе.

Вычисления показывают, что в этом случае путевой расход топлива (бензина) составляет 13.94 кг/100 км.

В ходе дальнейших исследований был также рассмотрен вариант режима прохождения цикла с движением от ДВС и одновременной зарядкой аккумулятора, при котором обеспечивается минимальный средний путевой расход топлива при чередовании групп циклов, представленных на рис.2. При этом предусматривалась работа ДВС с частичной нагрузкой на участках 2 и 3. В качестве варьируемых параметров в процессе такой оптимизации являлись коэффициенты нагрузки генератора, которые можно изменять с помощью блока управления силовой установкой.

Определено расчетами, что в таком варианте удастся передать в аккумулятор в течение ездового цикла меньшее количество электрической энергии – лишь 456 кДж. Но, зато при этом удастся обеспечить работу ДВС на наиболее экономичных режимах с коэффициентами использования мощности на участках 2 и 3 цикла соответственно 0.726 и 0.669, как это показано в табл. 5. В этой же таблице приведены режимы работы агрегатов силовой установки при таком движении в цикле.

Суммарный расход топлива за цикл, как это следует из данных табл.5, при этом составляет до 109 г. Исследованиями определено, что для такого варианта величина скажности уменьшается до 1,75, т.е. для обеспечения полной дозарядки тягового аккумулятора потребуется выполнить 63 цикла НАМИ-2 с работой ДВС на режимах с минимальным удельным расходом топлива. Преимуществом такого движения является существенное снижение среднего путевого расхода топлива для группы циклов до 12.26 кг/100 км.

Таблица 5. Параметры работы силовой установки при оптимизации по минимальному путевому расходу топлива

№ участка	Расход топлива ДВС на участке, г	Тяговая мощность ДВС, кВт	Кoeffиц. использования мощности ДВС	Удельный расход топлива, г/(кВт*ч)	Мощность, передаваемая генератором, кВт	Энергия, полученная от аккумулятора, кДж	Энергия, переданная в аккумулятор, кДж
2	39,38	51,8	0,726	358	8,3	0	57,6
3	69,16	37,0	0,669	336	25,2	0	347,2
Суммарная энергия, переданная в аккумулятор, кДж							455,9

Исходя из приведенного выше, можно сделать вывод, что для длительного движения гибридного электромобиля в условиях, соответствующих режимам цикла НАМИ-2, наиболее приемлемым является движение с минимальным путевым расходом топлива. Однако, это сопряжено с более частыми, в сравнении с режимом максимальной нагрузки, пусками ДВС, что является негативно влияющим фактором с точки зрения моторесурса двигателя. Поэтому для такого режима необходим аккумулятор относительно высокой емкости, чтобы увеличить абсолютный временной промежуток между пусками. Кроме того, емкость аккумулятора в значительной мере определит продолжительность непрерывной работы автомобиля в закрытых помещениях, а также в зонах предприятий и районах населенных пунктов, где работа автомобильных ДВС не допускается.

Выводы:

1. Установлено, что оптимизация режимов работы ДВС и электрических машин в цикле по минимуму путевого расхода топлива должна предполагать как движение от ДВС с одновременной зарядкой аккумуляторов, так и движение только от электродвигателя на отдельных участках.

2. Предлагаемые режимы движения позволяют обеспечить существенную экономию топлива за счет значительного возрастания коэффициента использования мощности ДВС на участках разгона автомобиля и при движении по участкам с постоянной скоростью с одновременной зарядкой аккумулятора. Расход топлива при таком графике прохождения цикла снижается до 12%.

3. Результаты исследований позволили установить рациональные режимы работы силовой установки для автомобиля ГАЗ «Соболь», дополненного обратимой синхронной электромашинной при его движении в городском цикле НАМИ-2.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. A review of hybrid renewable energy systems: architectures, battery systems, and optimization techniques / J. C. Leon Gomez, S. E. De Leon Aldaco, A. J. Aguayo // Eng. – 2023. – V. 4. – №. 2. – P. 1446-1467.
2. State of the art and trends in electric and hybrid electric vehicles / M. Ehsani [et al.] // Proceedings of the IEEE. – 2021. – V. 109. – №. 6. – P. 967-984.
3. Analysis on emission characteristics of urban buses based on remote online monitoring / Q. Feng [et al.]. – SAE Technical Paper, 2021. – №. 2021-01-0601.
4. Фираго, Б. И. Энергетические показатели синхронного частотно-регулируемого электропривода / Б. И. Фираго, С. В. Александровский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. Объединений СНГ. – 2018. – Т. 61, № 4. – С. 287-298.
5. Горожанкин, С. А. Исследование гибридной силовой установки для легких коммерческих автомобилей / С. А. Горожанкин, Н. В. Савенков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 52-61. – EDN CUVXAK.

6. Горожанкин, С. А. Расчет тяговоскоростных и топливно-экономических свойств автомобилей в современных эксплуатационных условиях: учебное пособие по дисциплине «Теория эксплуатационных свойств» для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» / С. А. Горожанкин, А. Д. Бумага, Н. В. Савенков. – Донецк: РА ДОН, 2019. – 244 с.
7. Горожанкин, С. А. Энергетическая эффективность режимов разгона автомобиля с гибридной силовой установкой / С. А. Горожанкин, Н. В. Савенков, В. Р. Степакин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 168-177. – DOI: 10.5281/zenodo.14018693. – EDN НКООЕСЕ.

Поступила в редакцию 22.09.2025 г., рекомендована к печати 13.10.2025 г.

THE MOVEMENT OF A HYBRID ELECTRIC VEHICLE IN THE CONDITIONS OF THE NAMI-2 CYCLE

Gorozhankin S.A., Kireev A.V.

An algorithm for numerical optimization of the driving modes of a hybrid electric vehicle in the conditions of the NAMI-2 cycle is presented according to the criterion of the lowest specific fuel consumption, as well as the largest amount of energy obtained as a result of the operation of the internal combustion engine and stored in the battery. It is determined that when passing through the active sections of the cycle with a load factor on the internal combustion engine close to 1, it is possible to store enough energy so that, alternating between charging the battery and moving from the electric motor, a number of cycles can be performed at its expense. When choosing the optimal load on the internal combustion engine and similar conditions, it is possible to achieve a 12% reduction in travel fuel consumption.

Keywords: internal combustion engine, specific fuel consumption, hybrid electric vehicle, optimization, NAMI-2 driving cycle, borehole.

Горожанкин Сергей Андреевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» - филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка.
E-mail: s.a.gorozhankin@donnasa.ru

Gorozhankin Sergei Andreevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Professor at Department of Automotive Transport, Service and Operation of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture – branch of Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Russian Federation, DPR, Makeevka.

Киреев Алексей Витальевич

аспирант кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» - филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка.
E-mail: a.v.kireev@donnasa.ru

Kireev Aleksei Vitalevich

Postgraduate Student at Department of Automotive Transport, Service and Operation of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture – branch of Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Russian Federation, DPR, Makeevka.